

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
Faculdade de Direito

**CONTROLE INTERNO: UM ESTUDO DE CASO NA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO
PRETO DA EVA NO ESTADO DO AMAZONAS.**

Roselane da Silva Costa
Ney Alexandre Lima Lira²

Resumo

Dentro da concepção da gestão pública eficiente partimos com a finalidade de demonstrar que o Controle Interno é uma ferramenta que possibilita assegurar ao gestor público o cumprimento das normas legais, com a finalidade do correto desempenho de suas funções e funcionando como um escudo favorecendo uma gestão eficiente e eficaz no gerenciamento e aplicação dos recursos públicos, gerando confiabilidade à gestão pública. O artigo teve como objetivo avaliar a atuação do Controle Interno como suporte a gestão pública da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva no estado do Amazonas. Os procedimentos metodológicos foram buscas bibliográficas e documentais, sendo a metodologia utilizada uma análise descritiva e sob a forma de estudo de caso de natureza qualitativa. A coleta de dados ocorreu através da aplicação de questionários com os gestores da instituição, verificando inclusive a percepção destes quanto à atuação do sistema de controle interno. Como resultado buscou-se identificar as possíveis dificuldades encontradas para a efetiva atuação do sistema de controle citado. E espera-se com aprofundamento sobre o tema proposto e contribuir para sua efetiva atuação.

Palavras-chave: Controle Interno, Administração Pública, Auditoria Interna.

1. Introdução

A presente pesquisa busca revelar a atuação do controle interno a partir da percepção dos gestores da Câmara Municipal, e de que forma na administração pública o Controle Interno deve estar presente, atuando de forma preventiva em todas as suas funções: administrativa, jurídica, orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, de recursos humanos, dentre outras; na busca da realização dos objetivos a que se propõe.

Partindo desse questionamento, elegeu-se como objeto de estudo de caso: a análise da importância da implantação do Controle Interno na Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, a fim de favorecer parâmetros em que se percebe que o Controle Interno na administração pública assume caráter indispensável na proteção do patrimônio, desempenhando maior segurança, além de gerar eficiência e controle.

Roselane da Silva Costa, Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: roselanecostarsc@rede.ulbra.br

² Ney Alexandre Lima Lira, Professor especialista, orientador da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: ney.lira@ulbra.br

A Administração Pública brasileira é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e eficácia, os quais estabelecem que todas as ações do Estado devem estar respaldadas na lei, ancoradas na constituição, onde os seus agentes precisam manter um comportamento moral, como a integridade e a honestidade, e todos os atos emanados do poder público, sejam de interesse público, realizados com eficiência, eficácia e efetividade. 0

Dentro da perspectiva de uma gestão pública eficiente e que garanta os anseios dos cidadãos, surge a nomenclatura de Controle Interno, uma ferramenta de gestão que possibilita assegurar o cumprimento das normas legais com a finalidade de gerar confiabilidade ao funcionamento dos processos e buscar melhores resultados na aplicação dos recursos públicos, tornando um mecanismo que norteia a tomada de

decisão dos gestores, agindo dentro dos princípios constitucionais, servindo de apoio ao Controle Externo, com o intuito de evitar possíveis erros ou fraudes na Gestão.

A Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, é a base legal do Controle Interno a qual foi a responsável pela introdução do tema, apresentando a definição para as competências do exercício desta atividade, e a própria Constituição de 1988, que no caput. do art. 31, e mais precisamente no art. 70, tratam da formalização legal do Controle Interno. Entre outros objetivos o controle interno deve: avaliar, comprovar, e apoiar a gestão pública na execução das atividades inerentes as suas atividades.

Em respeito ao princípio constitucional da independência entre os poderes, as normas e as decisões do Controle Interno serão programadas e tomadas no âmbito da competência de cada "Poder". O sistema de controle interno da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva é o órgão apoiador tanto do Poder Legislativo quanto do Tribunal de Contas no exercício de suas funções, seja de exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, como também quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, efetividade e equidade.

A partir das premissas sobre as definições do Controle Interno e sua importância para gestão pública, mais precisamente no Poder Legislativo, surgiu a necessidade de estudar mais sobre esta temática, direcionando o artigo para com: Controle Interno: Um estudo de caso na Câmara Municipal de Rio Preto da Eva.

Entendendo que o tema proposto é de relevância para o momento atual vivenciado em nosso País, da busca incessante para melhorar o desempenho da Administração Pública, no tocante a sua eficiência, centrada na atuação do Controle Interno como apoio a gestão.

A razão da escolha da instituição para execução desta pesquisa deve-se ao fato de que o tema proposto é muito amplo para ser estudado em instituições de grande porte, como o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o que demandaria mais tempo em virtude da ausência de trabalhos sobre o tema no âmbito municipal, no Poder Legislativo. A Câmara Municipal de Rio Preto da Eva apresenta uma estrutura de controle formalizada institucionalmente e devidamente em funcionamento, conforme consta em seu organograma funcional, o que possibilita uma melhor compreensão sobre o tema.

2 Revisão da Literatura

Estudos apontam que data de 1922 a preocupação no Brasil com o controle no setor público. Nesse período, segundo Calixto e Velázquez (2005, p.4), "o Controle Interno atuava examinando e validando as informações sob os aspectos da legalidade e da formalidade", sendo que a sua preocupação se concentrava em atender aos órgãos de fiscalização externa e não à avaliação da forma como os administradores atuavam na prestação dos serviços públicos.

De acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, o Poder Executivo exercerá os três tipos de controle da execução orçamentária: a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos e; o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestações de serviços.

O Controle Interno tem como base legal a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que apresentando a definição para as competências do exercício da atividade, e a própria Constituição Federal de 1988, que trata da formalização do Controle Interno.

O artigo 74 da Constituição de Federal de 1988 apresenta o seguinte texto:

Art. 74 - Os Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário manterão de forma integrada, sistema de Controle Interno, e em seus incisos: I, II, III e IV, garantem de forma integrada, que o sistema de Controle Interno tem a finalidade de:

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. (BRASIL, 1998)

Segundo Chiavenato, na Teoria Clássica da Administração, o controle definido como função administrativa:

[..] consiste na verificação para certificar se todas as coisas ocorrem em conformidade com o plano adotado, as instruções transmitidas e os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar as fraquezas e erros no intuito de retificá-las e prevenir a recorrência. (CHIAVENATO, 2001, p. 93).

Seguindo a doutrina de Meireles (2003), são consagrados alguns tipos de controle, entre os quais está o controle em razão da legalidade, que é exercido pela própria Administração ou pelo Judiciário, impondo-se na eventual ilegalidade a anulação do ato administrativo.

Desta forma a ideia de “Controle” está vinculada à de poder, que no decorrer da história foi e continua a ser objeto de busca por vários líderes. Atrelada ao poder, encontra-se a necessidade de controlá-lo. Pode-se definir então o Controle como a atividade pela qual são fornecidas as informações sobre a execução de determinados processos, seja em sua fase inicial, durante a sua execução, ou ao término destes.

Basicamente, o controle pode ser interno ou externo, administrativo, legislativo e judiciário, conforme seja realizado ou não pela própria Administração ou pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O controle da atuação administrativa, no âmbito de qualquer dos Poderes, tem por finalidade atender ao interesse público, impondo a necessidade de verificar a eficiência do serviço prestado, bem como a utilidade dos seus atos em prol da coletividade.

A respeito do tema, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, através da Resolução nº 09, Art. 4º, descreve:

Art. 4º. A coordenação dos Sistemas de Controles Internos dos Poderes Municipais será atribuída à unidade organizacional específica, Órgão Central do Sistema de Controle Interno – Controladoria Geral que deverá ser criada por Lei Municipal, com estrutura condizente com o porte e a complexidade do Município, diretamente subordinada ao Gabinete do Prefeito ou do Presidente da Câmara, ou à unidade correspondente, conforme o caso. (TCE/AM, 2016).

Há muito tempo são reclamados – pelos estudiosos de controle no setor público – avanços na eficiência da fiscalização. Victor Amaral Freire (1999 *apud* Silva Neto, p.8) afirma:

Dentro dos novos conceitos de controle, ele deve cada vez mais reduzir sua preocupação em obter a perfeição documental dos papéis administrativos e estar mais voltado para a qualidade da atuação governamental. Deve perder o caráter estático, afogado em um oceano de papelório, para atuar de maneira dinâmica, atento ao melhor e mais adequado funcionamento dos órgãos fiscalizados (SILVA NETO, 1999, p.8).

Embora a institucionalização do sistema de Controle Interno não seja algo novo, sua importância passou a ter maior destaque com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/2000), exigindo uma gestão orientada para a prevenção de riscos, a correção de desvios e a garantia do equilíbrio das contas públicas, resgatando dois importantes instrumentos de gerenciamento: o planejamento e o controle, bem como fomentando a transparência e a responsabilização na gestão dos recursos públicos atreladas ao dever de prestar contas.

Contudo, a inovação central da lei surgiu quando foi estabelecida a verificação do cumprimento do programa de trabalho, apresentado em termos físicos e financeiros, o que significa que pela primeira vez, concebia-se a possibilidade de controle de resultados na Administração Pública, além do controle de ordem legal (CALIXTO e VELÁZQUES, 2005, p.5).

A Lei de Responsabilidade Fiscal também ressaltou a exclusividade do Controle Interno, atribuída a cada poder, assim estabelecendo no seu Art. 59, e seus incisos I, II, III, IV e V, a saber:

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de Controle Interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:

I - Atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

II - Limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

III - Medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos Arts. 22 e 23;

IV - Providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; V - Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;

VI - Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. (BRASIL, 2000).

Para além de ser uma função administrativa e exigência legal, a implantação de um sistema de Controle Interno é importante também por questões econômicas, pois possibilita o ajustamento ou a correção dos rumos das atividades administrativas para o alcance das metas e dos programas aprovados, de forma a evitar o desperdício ou o mau uso dos recursos públicos.

O controle é a instância que se relaciona com todas as demais funções, constituindo-se em um instrumento indispensável para que sejam atingidos os objetivos previstos por qualquer organização. Com relação à função de planejamento, este deve sempre andar de mãos dadas ao controle, sendo fundamental para o seu êxito.

A inexistência de controles internos consistentes ensejará o crescente surgimento de erros e fraudes operacionais, aliando-se a esses fatos a efetivação de desvios de conduta da direção da Entidade. Erros são irregularidades involuntárias ocorridas nos procedimentos ou demonstrativos contábeis e as fraudes são irregularidades propositais. Todo procedimento delituoso tem início, geralmente, em erros intencionais ou “testes” dos controles, envolvendo pequenos valores. Caso não sejam detectados em tempo hábil, abrem caminho para a realização de grandes golpes (GARCIA, 1998).

A existência do sistema de controle interno é primordial para uma boa gestão e podem ser implantados para um controle adequado sobre cada gestão operacional, pois dessa maneira atingem os resultados mais confiáveis e satisfatórios na gestão dos recursos.

3 Procedimentos Metodológicos

Este artigo de pesquisa se propôs em apresentar um estudo para avaliar as formas de atuação do controle interno da câmara municipal de rio preto da Eva a partir da natureza documental e da percepção dos gestores da instituição.

3.1 Da classificação quanto aos objetivos da pesquisa:

A pesquisa terá um caráter descritivo e exploratório, que segundo Gil (2002), a pesquisa descritiva uma das características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como: questionário e pesquisa documental.

Ainda segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória proporciona maior interação e familiaridade com o problema, com o objetivo de torná-lo explícito ou na construção de hipóteses.

3.2 Da classificação quanto à natureza da pesquisa:

A pesquisa teve um caráter de natureza qualitativa, que segundo Minayo (2007), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Ao utilizar uma abordagem qualitativa, pretende-se avaliar a atuação do Controle Interno e confrontar o olhar do gestor da instituição, quanto a esta atuação, a fim de identificar quais características de controle podem contribuir para uma gestão administrativa mais eficiente.

Para Flick (2013), na pesquisa qualitativa “os participantes são escolhidos propositalmente, integrando pequenos números de casos de acordo com sua relevância.” A coleta de dados é feita de modo aberto, buscando a formação de um quadro abrangente por meio da reconstrução do caso estudado. Neste estudo, será utilizada essa abordagem com o objetivo de analisar o significado subjetivo das questões a partir das perspectivas dos participantes.

3.3 Da classificação quanto à escolha do objeto de estudo:

Com base na estratégia adotada, foi desenvolvido um estudo de caso único, junto a Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, a fim de avaliar o controle interno por meio de documentos e da percepção dos gestores da instituição.

Segundo Yin (2010), caracteriza-se como estudo de caso um tipo de pesquisa que busca entender os fenômenos sociais, permitindo que o investigador identifique características do evento estudado. É utilizado em situações que propiciem conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, sociais e políticos.

3.4 Da classificação quanto à técnica da coleta de dados:

Os dados serão coletados em duas etapas:

- Pesquisa documental: Relatórios de Auditorias do Controle Interno, com vistas a descrever a metodologia e periodicidade de sua emissão, para apresentar os resultados das atividades da área de Controle Interno da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva nos anos de 2017 até 2019.

- Questionário de Pesquisa: Foi aplicado para analisar a percepção da atuação do Controle Interno pelos Presidentes da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva do Biênio (2017/2018) sob responsabilidade do Sr. Francisco Carlos Alves de Souza e Biênio (2019/2020) sob responsabilidade do Sr. Francisco Aurélio Félix Nogueira, objetivando verificar as contribuições do Controle Interno para a boa gestão dos atos administrativos do Poder Legislativo Municipal.

Diante disto, a pesquisa documental permitiu a investigação de determinado problema, mas de forma indireta, por meio do estudo dos documentos que foram produzidos pelo homem e por isso revelaram o seu modo de ser, viver e compreender um fato social. Ao estudar documentos expressa fazê-lo a partir do ponto de vista de quem os produziu, isso requer cuidado e perícia por parte do pesquisador para não comprometer a validade do estudo.

De acordo com Calado e Ferreira (2004), os documentos são fontes de dados puros que para o investigador em sua análise implica um conjunto de transformações, operações e verificações realizadas a partir dos mesmos com a finalidade de ser relevante ao problema de investigação.

Segundo Markoni e Lakatos (2007) e Gil (2008), um questionário é um conjunto de perguntas a serem respondidas por escrito sem a presença do entrevistador, com a vantagem de ser um meio rápido e barato de obtenção de informações, além de o entrevistado ter liberdade de respostas em função do anonimato e com a vantagem de responder às questões de acordo com sua disponibilidade de tempo.

A aplicação dos questionários foi realizada no período de 01 a 30 de novembro de 2020, junto a um ex-presidente e atual presidente da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva.

3.5 Coleta de dados

3.5.1 Localização da Área de Estudo:

O município de Rio Preto da Eva está inserido na Região Metropolitana de Manaus, distante 79 km da capital. Possuindo área territorial de 5.853 Km², está situado às margens da Rodovia Estadual AM-10. O nome Rio Preto da Eva, segundo a primeira moradora do referido Paraná, foi generosamente herdado das águas escuras do rio que banham o município, chamado de Paraná da Eva.

A história do Poder Legislativo de Rio Preto da Eva começa em 1983, com a instalação da primeira Legislatura, que foi responsável por aprovar as primeiras Leis do município, e hoje na atual legislatura a Câmara Municipal conta com 13 vereadores, para mandatos de quatro anos, sendo escolhido seu Presidente por meio de votação secreta para exercer o mandato de dois anos.

3.5.2 Instrumentos de Coleta:

O instrumento de pesquisa utilizado foi aplicação de questionário com perguntas abertas e/ou semiabertas, junto a dois gestores (ex-presidentes) da instituição pesquisada.

Segundo Gil (2008, p.120), o questionário, pode ser definido “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”

As principais fontes de pesquisas utilizadas foram: sites da internet, artigos científicos, monografias, informações em documentos oficiais - legislação federal (estadual/municipal), além de acervos bibliográficos.

3.6 Da classificação quanto à técnica de análise de dados:

A técnica usada na presente pesquisa foi de análise de conteúdo. Os dados levantados com a pesquisa documental e questionário de pesquisa não usarão técnicas estatísticas, que segundo Tafner e Weiduschat (2005), o ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é instrumento chave.

Bardin (2011, p.50) elucida que a análise de conteúdo “visa o conhecimento de variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica, etc., por meio de mecanismo de dedução com base em indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de mensagens particulares”. Ou seja, é feita a manipulação de mensagens para evidenciar os indicadores que permitem inferir sobre outra realidade que não a da mensagem.

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), a matriz SWOT busca cruzar as oportunidades e as ameaças externas à organização com seus pontos fortes e fracos. A avaliação estratégica realizada a partir da matriz SWOT é uma das ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica competitiva. Trata-se de relacionar as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e fraquezas mapeadas no ambiente interno da organização.

A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análises de cenário (ou análises de ambiente), sendo usada como base para a gestão e o planejamento estratégico de uma organização. É um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão (DAYCHOUW, 2007).

Deste modo, a metodologia usada foi capaz de fornecer as informações necessárias para verificar e subsidiar os gestores sobre a atuação do Controle Interno na Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, subsidiando nas tomadas de decisões.

4 Análises dos Resultados

4.1 O Controle Interno da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva:

Em consulta ao arquivo de leis da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, observamos a existência da Lei Municipal nº 002/2011, na qual institui a Coordenação de Controle Interno, como órgão de assessoramento e cria o cargo de Controlador em função comissionada.

Atualmente, segundo informações da Assessoria da Câmara Municipal, o atual presidente da Câmara, tem sinalizado para a abertura de concurso público que visa tornar a função de Controlador de caráter efetivo, não mais comissionado.

A análise prévia a respeito da atuação do Controle Interno da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, baseado nas informações do Presidente e Ex-Presidente daquela Instituição, ocorre de forma incipiente, não havendo uma atuação mais detalhada dos processos, resumindo-se a pareceres efetuados trimestralmente e anualmente ou quando solicitados por algum membro da Mesa Diretora, ou sobre demais matérias relevantes de natureza urgente. Não há, portanto, atuação do Órgão de Controle Interno em Auditorias ou atividades afins.

4.2 Oportunidades de melhoria:

A partir do levantamento feito no ambiente da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, bem como o conhecimento empírico da vivência no ambiente da Administração Pública, aponta-se as principais fragilidades, e oportunidades de melhoria através da análise SWOT da Instituição, em relação à aplicação do objeto de estudo.

Quadro 1: Análise SWOT da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva.

Pontos fortes	Pontos Fracos
<ul style="list-style-type: none"> • Capital humano disposto a aprender e colocar em prática; • Alguns Parlamentares comprometidos e atuantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corpo técnico reduzido; • Subordinação do Cargo de Controle, comprometendo a autonomia que o desempenho deste exige.
Oportunidades	Ameaças
<ul style="list-style-type: none"> • Capacitação gratuita através do TCE e Escola Legislativa/ALEAM; • Tema colocado em pauta na atual conjuntura política. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atuação de uma política partidária voltado aos próprios interesses; • Resistência dos próprios gestores a atuação do Controle Interno.

Fonte: Elaborado a partir das informações levantadas pelo autor na Câmara Municipal de Rio Preto da Eva/AM.

4.3 Resumo do relatório de gestão de 2017 da Coordenadoria de Controle Interno:

O Relatório de Controle Interno de 2017 da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva analisou os setores de pessoal, patrimônio e financeiro, utilizando a metodologia de abordagem por amostragem. O orçamento disponibilizado ao Poder Legislativo foi de R\$1.866.030,52 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, trinta reais e cinquenta e dois centavos), cumprindo assim o estipulado nos Arts. 153, §5º, 158 e 159 da Constituição de 1988.

O sistema financeiro informa que o total das despesas foi de R\$ 1.865,781,63 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos), valor este que cumpre as estimativas colocadas no orçamento disponibilizado.

As despesas com pessoal correspondem a 55,78% desse montante, no total de R\$1.040.854,45 (um milhão, quarenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sendo autorizados até 70% dos gastos com pessoal ativo. O relatório ainda registra que nesse montante não constam as despesas com pagamento do INSS Patronal/Retido, do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRFF e do INSS sobre o 13º Salário. Foram feitas 21 nomeações para cargos comissionados e duas exonerações, tendo 28 servidores ativos no quadro até 31/12/2017.

Quanto a gestão patrimonial, o relatório aponta que a Câmara possui R\$ 184.234,91 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) em patrimônio, não tendo adquirido novos bens patrimoniais neste exercício.

Quanto as licitações e contratos, o relatório informa que foram realizados 30 processos licitatórios, dentre eles Cartas Convite, Pregão, Dispensas, Inexigibilidades e Aditivos de contrato. Consta no relatório que os processos em geral foram analisados em parcial obediência às determinações previstas na Lei nº 8.666 de 21 de março de 1993 e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

Ao final, foi emitido um parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas do exercício de 2017 a ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, constando ressalvas como: em gestão orçamentária, repasses fracionados feitos fora da data limite; em gestão de pessoal, a obediência à recomendação de exoneração de uma servidora e os registros de pagamento das contribuições previdenciárias ao Regime de Previdência Social e dos Impostos de Renda Retidos na Fonte; em licitações e contratos, que fosse designado um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de Contratos Administrativos e Convênios, que se verificasse o aprimoramento no controle de combustíveis, sendo feito o devido planejamento e apresentação dos empenhos de alguns processos licitatórios executados pela Casa.

4.4 Resumo do relatório de gestão de 2018 da Coordenadoria de Controle Interno:

O relatório segue os mesmos moldes do de 2017. Com relação aos dados da

gestão orçamentária e financeira, foi disponibilizado pela Lei Orçamentária o total de R\$2.202.024,20 (dois milhões, duzentos e dois mil, vinte e quatro reais e vinte centavos), sendo efetivamente repassado o total de R\$2.110.201,40 (dois milhões, cento e dez mil, duzentos e um reais e quarenta centavos), cumpridos assim os ditames dos Arts. 153, §5º, 158 e 159 da Constituição de 1988. O relatório aponta que quanto ao sistema financeiro cumpriu as estimativas colocadas no orçamento disponibilizado.

Quanto a gestão de pessoal, foram registradas três nomeações para cargos em comissão, não constando o valor do pagamento do INSS Patronal/Retido, do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRFF e do INSS sobre o 13º Salário. Não forem citados valores nesse tópico. Quanto a gestão patrimonial, o relatório registra somente a aquisição de uma geladeira, sem demais valores.

Quanto as licitações e contratos, o relatório aponta a realização de 35 processos licitatórios, dentre eles Cartas Convite, Pregão Presencial, Dispensas, Aditivos de contrato e distratos. Os processos licitatórios foram relatados como em parcial obediência às determinações previstas na Lei nº 8.666 de 21 de março de 1993 e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

Ao final, foi emitido um parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas do exercício de 2018 a ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, constando ressalvas como: em gestão orçamentária, repasses fracionados feitos fora da data limite; em gestão de pessoal, a obediência à recomendação de exoneração de uma servidora e os registros de pagamento das contribuições previdenciárias ao Regime de Previdência Social e dos Impostos de Renda Retidos na Fonte; em licitações e contratos, que fosse designado um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de Contratos Administrativos e Convênios, que se verificasse o aprimoramento no controle de combustíveis, sendo feito o devido planejamento e apresentação dos empenhos de alguns processos licitatórios executados pela Casa.

Importante ressaltar que o relatório apresenta uma nota de que o Presidente está ciente dos vícios que se repetiram em comparação ao Exercício de 2017, sendo alguns atos inclusive enquadrados como atos de improbidade administrativa que ficaram por serem avaliados pela Corte de Contas do Estado. Constam anexos ofícios enviados à presidência da Casa, cientificando-os de que os dados constariam no relatório da controladoria interna.

4.5 Resumo do relatório de gestão de 2019 da Coordenadoria de Controle Interno:

O relatório segue os mesmos moldes do de 2018. Com relação aos dados da gestão orçamentária e financeira, foi disponibilizado pela Lei Orçamentária o total de R\$2.303.097,18 (dois milhões, trezentos e três mil, noventa e sete reais e dezoito centavos), sendo efetivamente repassado o total de R\$2.282.530,92 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quinhentos e trinta reais e noventa e dois centavos), cumpridos assim os ditames dos Arts. 153, §5º, 158 e 159 da Constituição de 1988. O relatório aponta que quanto ao sistema financeiro cumpriu as estimativas colocadas no orçamento disponibilizado.

Quanto a gestão de pessoal, foram registradas 23 nomeações para cargos em comissão, uma nomeação para cargo de provimento efetivo e uma exoneração, não constando novamente o valor do pagamento do INSS Patronal/Retido, do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRFF e do INSS sobre o 13º Salário. Não forem citados valores nesse tópico. Quanto a gestão patrimonial, o relatório registra a aquisição de uma mesa refeiteiro e dois microcomputadores, sem valores citados.

Quanto as licitações e contratos, neste exercício foi designada uma servidora para exercer a função de Fiscal de Contratos, como recomendado nos anos anteriores, apesar de não ter sido publicado em Diário Oficial tal designação. O relatório ainda aponta a realização de 31 processos licitatórios, dentre eles Cartas Convite, Pregão Presencial e Dispensas. Os processos licitatórios foram relatados como em parcial obediência às determinações previstas na Lei nº 8.666 de 21 de março de 1993 e Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002. Ainda foi registrado a falta de empenho do montante de R\$133.767,44 (cento e trinta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Novamente foi emitido um parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas do exercício de 2018 a ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, constando ressalvas como: em gestão orçamentária, de que não houve o devido processo de planejamento na gestão de recursos públicos da Casa Legislativa em análise, em

busca de serem aplicados de forma eficiente, efetiva e eficaz; em gestão de pessoal, os registros de pagamento das contribuições previdenciárias ao Regime de Previdência Social e dos Impostos de Renda Retidos na Fonte, além de manifestação ou atesto nos contratos celebrados durante o exercício; em licitações e contratos, novamente consta a designação de um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de Contratos Administrativos e Convênios, o que apesar de ter acontecido, não consta nos contratos celebrados tais manifestações; foi pontuado novamente a questão do controle do consumo de combustíveis, atingindo o valor altíssimo de R\$1.238.516,00 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais), não havendo nenhum tipo de controle/planiilha com relação ao uso ou planejamento mensal de consumo de combustível; ainda é necessária a apresentação dos empenhos de alguns processos licitatórios executados pela Casa.

Novamente, ao final do relatório, foi apresentada uma nota de que o Presidente está ciente dos vícios que se repetiram em comparação ao Exercício de 2018, desconsiderando as recomendações feitas pelo Controle Interno da Casa, sendo que alguns atos podem ser enquadrados como atos de improbidade administrativa e que seriam avaliados pela Corte de Contas do Estado. Constatam anexos ofícios enviados à presidência da Casa, cientificando-os de que os dados constariam no relatório da controladoria interna, além de outros alertas dados com relação aos vícios já apontados anteriormente.

4.6 Considerações quanto aos questionários realizados com os gestores responsáveis:

Os questionários foram realizados em novembro de 2020 com os gestores responsáveis pelo biênio 2107/2018 e 2019/2020, sendo em primeiro o Sr. Francisco Carlos Alves de Souza e em segundo o Sr. Francisco Aurélio Félix Nogueira. Foram realizadas 5 perguntas, apresentadas no questionário em anexo nesta pesquisa.

A primeira pergunta indagava aos gestores sobre o significado do Controle Interno. Esses relacionaram o significado do Controle Interno com o atendimento às legislações vigentes, buscando evitar danos ao erário público.

Na segunda pergunta, foi questionado aos gestores como é estruturado o Controle Interno da Casa. Ambos responderam que essa é composta de um coordenador comissionado e um técnico de controle do quadro interno da Casa.

A terceira pergunta questionava como se dá a atuação do Controle Interno na Câmara Legislativa. O sr. Francisco Carlos relacionou a emissão de pareceres sobre os atos do presidente em diversos tópicos, como contábil e licitações. Já o sr. Francisco Aurélio opinou que o Controle Interno atua de forma independente e transparente, recebendo apoio dos órgãos de controle externo.

A quarta pergunta foi feita de forma fechada, questionando apenas se é feito ou apresentando um relatório de atuação do Controle Interno e se sim, com que frequência. Ambos responderam que sim, sendo a frequência mensal e anual.

A quinta pergunta que fechava o questionário feito para esta pesquisa indagava quais as sugestões de melhorias que os gestores apontariam. Os dois pontuaram melhorias de estrutura física para o trabalho da Coordenadoria de Controle Interno (sala e equipamentos), e o sr. Francisco Carlos pontuou também a realização de concurso público para composição do quadro de atuação.

4.7 Considerações quanto aos dados apurados:

Verifica-se através dos dados apresentados nos relatórios anuais que os gestores, apesar de ter servidores dispostos para realização do Controle Interno na instituição, não dão a devida importância às recomendações apresentadas pela equipe. Nos três anos avaliados, apesar de repetidas ressalvas apontadas e ressaltados os possíveis danos ao erário e improbidades administrativas geradas pela negligência desses, as únicas medidas acatadas foram a exoneração da servidora por abandono de cargo (depois de um ano que o relatório citou tal demanda) e a designação de mais um servidor para exercer a fiscalização dos Contratos Administrativos – o que foi executado mas não foi registrada nenhuma manifestação do servidor nos contratos efetuados.

Os questionários realizados com os gestores dos anos estudados nesta pesquisa mostram que ambos não tem pleno domínio do que o setor de Controle Interno se propõe a fazer. Segundo Castro (2008), o gestor público precisa ter cautela com relação aos atos praticados e sujeitos a avaliação externa, sendo amparados em suas decisões por

controles prévios e seguros, que gerem documentos comprovando suas ações conforme demanda as leis vigentes. Ainda segundo o autor, é o Sistema de Controle Interno que tem a função de acompanhar e analisar as informações geradas pelos setores responsáveis para que se cumpram às metas estabelecidas, sendo de valia pro gestor público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo dos anos, os órgãos institucionais de Controle e Auditorias Internas, tanto na iniciativa privada quanto na Administração Pública, voltam suas atenções para atuação preventiva e orientadora, de modo a evitar as falhas involuntárias ou deliberadas por parte dos atores dos processos organizacionais.

Os ganhos advindos de um sistema de Controle Interno e atuando com excelência são inumeráveis. Por isso, o Controle Interno deve ser visto como meio de assegurar o melhor emprego dos recursos, prevenir ou reduzir erros ou fraudes, desperdícios ou abusos, contribuindo assim para o cumprimento da missão do órgão público.

Para o êxito do Controle Interno na Câmara Municipal de Rio Preto da Eva é necessário, ainda, superar as dificuldades apontadas e promover os ajustes necessários na estrutura do quadro técnico de pessoal e equipamentos adequados, de modo a favorecer a conscientização e o comprometimento dos administradores públicos quanto ao exercício efetivo da função de controle em suas áreas de competência, estabelecendo-se o elo de integração efetiva entre o órgão central de controle e o organismo público como um todo.

De um modo geral o referido artigo, visa avaliar a atuação do Controle Interno na gestão pública da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, de modo a identificar a sua eficiência e percepção dos gestores quanto a esta atuação. Espera-se com este artigo, subsidiar futuras pesquisas de aprofundamento sobre o tema proposto, e contribuir para sua efetiva atuação.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 1ª Ed. São Paulo/SP: Edições 70, 2011, 279 p.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 06 abr. 2020.

BRASIL. **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**. Estatuí normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm. Acesso em 06 abr. 2020.

BRASIL. **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000**. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em 05 mai. 2020.

CALIXTO, G. E.; VELÁSQUEZ, M. D. P. **Sistema de Controle de Controle Interno na Administração Pública Federal**. Revista Eletrônica de Contabilidade. Santa Maria, 2005.

Disponível em: <http://w3.ufsm.br/revistacontabeis/anterior/artigos/vllnEspecial/a05vllnesp.pdf>. Acesso em 30 abr. 2020.

CASTRO, D. P. de. **Auditoria e Controle Interno na Administração Pública**. Evolução de Controle Interno no Brasil: do Código de Contabilidade de 1922 até a criação da CGU em 2003. São Paulo: Atlas, 2008.

CHIAVENATO, I. **Teoria geral da administração**. 6ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001. V. 1.

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. **Planejamento Estratégico: fundamentos e aplicações**. 1. ed. 13º tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

CORSETTI, Berenice. A análise documental no contexto da metodologia qualitativa: uma abordagem a partir da experiência de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unisinos. **UNirevista**, v. 1, n. 1, p. 32-46, 2006.

DAYCHOUW, Merhi. **40 Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento**. 3. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.

FLICK, U. **Introdução à metodologia de pesquisa**: um guia para iniciantes. Porto Alegre/RS: Penso, 2013. 256 p.

GARCIA, F. A. N. **Controle Interno**: Inibidor de erros. Revista Pensar Contábil. n 2. Rio de Janeiro: 1998.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/401240426/GIL-2002-Como-Elaborar-Projeto-de-Pesquisa-PDF>. Acesso em 10 jun. 2020.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: <https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>. Acesso em 10 jun. 2020.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento**. Pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: HUCITEC, 2007.

TAFNER, J.; WEIDUSCHAT, I. **Metodologia do trabalho acadêmico**. Indaial: Asselvi, 2005.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS – TCE/AM. **Resolução nº 09/2016**, de 27 de setembro de 2016. Disponível em: https://transparencia.tce.am.gov.br/?wpfd_file=resolucao-no-09-2016. Acesso em 05 abr. 2020.

YIN, R. K. **Planejamento e métodos**. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.